

Email Correspondence

From: Martin Daumer <daumer@slcmsr.org>
To: Jörn Rittweger <joern.rittweger@dlr.de>
Date: Tuesday, 14 June 2016 at 12:01 PM (CET)
Subject: hill running in space
Attachment: 2016_06_14_11_58_03.pdf (handwritten calculations, 3 pages)

Original (German):

Lieber Jörn,

anbei ein paar erste Rechnungen zur Idee "Hill running in space". Mit einer akzeptablen Endurance-Geschwindigkeit von 3-4 m/s und einem Durchmesser der "Rennbahn" von 4-5 Metern sollte es mit einem "Hub" pro Schritt um die 10 cm eigentlich gehen - vorausgesetzt die verwenden dann die richtige Lauftechnik (also kein massives Abstossen nach "oben").

Ich hoffe ich hab mich nicht verrechnet :-)

Ciao,

Martin

English Translation:

Dear Jörn,

attached are some initial calculations on the idea "Hill running in space". With an acceptable endurance speed of 3-4 m/s and a track diameter of 4-5 meters, a vertical displacement ("hub") of about 10 cm per step should work - provided the right running technique is used (i.e., no massive push-off upwards).

I hope I haven't miscalculated :-)

Ciao,

Martin

Note: This document reproduces the email correspondence in its original form. The attached handwritten calculations (3 pages) are provided as a separate PDF file. English translation provided by the authors.